

MINORITAR AKSIYADORLARNING AKSIYADORLAR UMUMIY YIG'ILISHI KUN TARTIBINI SHAKLLANTIRISHDAGI ISHTIROKI VA UNING KORPORATIV BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI

Husainov G'ulom Luqmonovich

Xususiyashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini
tadqiq etish markazi katta ilmiy xodimi

E-mail: gulom25@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19246677>

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini transformatsiya qilish va davlat aktivlarini xususiyashtirish jarayonlarida kapital bozorining roli strategik ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 2 sentyabrdagi PQ-291-sonli “Kapital bozorini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori hamda 2021-2023 yillarga mo‘ljallangan Kapital bozorini rivojlantirish dasturi doirasida investorlar, ayniqsa, minoritar aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilandi. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishni va fond bozorida adolatli muhit yaratishni nazarda tutadi. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishida kun tartibi - korporativ boshqaruvning asosiy instrumentlaridan bo‘lib, muhokama qilinishi va ovozga qo‘yilishi kerak bo‘lgan masalalarni aniqlaydi. Kun tartibini shakllantirish bosqichida minoritar aksiyadorlar ko‘p hollarda o‘z huquqlarini amalga oshirishda cheklovlariga duch keladilar. Bu esa korporativ jarayonlar shaffofligini pasaytiradi va qarorlar samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Minoritar aksiyadorlarning faol ishtiroki va ular huquqlarini himoya qiluvchi samarali huquqiy mexanizmlar korporativ boshqaruvga ishonchni oshirishga va kompaniyaning shaffofligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, minoritar aksiyadorlarning aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi kun tartibini shakllantirish bosqichida ishtirok etishi nafaqat ularning shaxsiy manfaatlarini himoya qilish, balki mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish va kapital oqimini rag‘batlantirishning muhim mexanizmi hisoblanadi. Kun tartibi - bu korporativ nazoratning “birinchi pog‘onasi” bo‘lib, unda kichik investorlariga berilgan huquqlar kompaniya boshqaruvining shaffofligini ta‘minlovchi indikatoridir.

Minoritar aksiyadorlarni himoya qilish va ularning korporativ boshqaruvdagi roli bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar keng qamrovda tahlil qilingan. Minoritar aksiyadorlarning huquqlari va ularning korporativ boshqaruvda, ayniqsa umumiy yig‘ilishda kun tartibini shakllantirishdagi ishtiroki ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Masalan, Umarov (2021) o‘z tadqiqotida korporativ yig‘ilishlarda aksiyadorlar o‘z takliflarini qonuniy shaklda kiritish huquqiga ega ekanligini va agar taklif rad etilsa, uni sud orqali himoya qilish imkoniyatlari mavjudligini tahlil qilgan. Muallifning ta‘kidlashicha, mazkur huquqiy mexanizm minoritar aksiyadorlar manfaatlarini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi hamda korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. La Porta va boshqalar (2000) korporativ boshqaruvning global tahlilida shuni ko‘rsatadilarki, investorlarni, jumladan minoritar aksiyadorlarni kompaniya ichki manfaatdor tomonlaridan himoya qiluvchi huquqiy mexanizmlar kapital bozorining chuqurligi va o‘sishi bilan bog‘liq. Ular ta‘kidlashicha, huquq va qonuniy himoya kanali mustahkam bo‘lsa, iqtisodiy faoliyat ko‘rsatkichlari va tashqi moliyalashtirish imkoniyatlari ham yuksala boshlaydi.

Larcker va boshqalar (2007) korporativ boshqaruv mexanizmlarini “menedjment bilan mulkchilik o’rtasidagi munosabatni boshqaruvchi tizimlar” sifatida ta’riflaydilar. Ularning fikriga ko’ra, korporativ boshqaruv ovoz berish huquqi, kuzatuv kengashi tarkibi va aksiyadorlar ishtirokining institutsional kafolatlarini birlashtirgan murakkab tizimni ifodalaydi. Bu konsepsiya minoritar aksiyadorlar huquqlarini huquqiy va strategik jihatdan rivojlantirish uchun fundament hisoblanadi.

OECD Corporate Governance Factbook (2023, 2025) ma’lumotlariga ko’ra, korporativ boshqaruvda aksiyadorlarning huquqlarini – jumladan umumiy yig’ilishda masalalar kiritish, ovoz berish va axborot olish huquqlari – ta’minlash korporativ hisobdorlik va bozor samaradorligini oshirish uchun muhim mexanizmlar sifatida qabul qilinayotganligi qayd etilgan. IHH (OECD) ma’lumotlariga ko’ra, ko’plab yurisdiksiyalarda aksiyadorlar huquqlarini ta’minlash uchun masalalar kun tartibiga kiritish uchun minimal aksiya ulushi 1–5% oralig’ida belgilangan.

Minoritar aksiyadorlar korporativ boshqaruvda muhim ishtirokchilardan hisoblanadi. Ular ovoz berish va taklif kiritish huquqlaridan foydalanib, korporativ qarorlar samaradorligi va shaffofligini ta’minlaydi. Kun tartibini shakllantirishda ularning faol ishtiroki yirik aksiyadorlar yoki boshqaruv organlari tomonidan qabul qilingan qarorlardan kelib chiqishi mumkin bo’lgan manfaat to’qnashuvlarini kamaytiradi. Minoritar aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish uchun qonunchilik va korporativ mexanizmlar birgalikda faoliyat yuritadi. Jumladan, taklif kiritish huquqi, sud orqali himoya, axborotning oshkorligi va to’liqligi, shuningdek korporativ ustav va ichki qoidalardagi qo’shimcha kafolatlar minoritar aksiyadorlarga faol ishtirok etish va o’z manfaatlarini ta’minlash imkonini beradi. Bu mexanizmlar korporativ qarorlar sifatini oshirish va kompaniyada manfaatlar balansini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Minoritar aksiyadorlarni himoya qilish uchun qonunchilikda bir qator mexanizmlar belgilangan. Birinchi navbatda, aksiyadorlar taklif kiritish huquqiga egadir, bu ularga kun tartibidagi masalalarni belgilash va korporativ qarorlarda ishtirok etish imkonini beradi. Agar taklif rad etilsa, aksiyadorlar sud orqali himoya mexanizmiga murojaat qilishlari mumkin. Sud amaliyotida rad etilgan takliflarning huquqiy himoyasi va korporativ nizolarni hal qilish yo’llari ko’rib chiqiladi. Shuningdek, minoritar aksiyadorlarning huquqlarini ta’minlashda muhim omil – bu axborot oshkorligi va shaffoflik. Aksiyadorlik jamiyati yig’ilish haqida to’liq va o’z vaqtida ma’lumot berishi kerak, bu aksiyadorlarga qarorlarni baholash va zarur takliflar kiritish imkonini beradi. Qo’shimcha ravishda, jamiyat ustavi va ichki qoidalar minoritar aksiyadorlar huquqlarini qo’shimcha kafolatlar bilan ta’minlashi mumkin. Bu mexanizmlar uyg’unlashtirilganda aksiyadorlar faolligini oshirish va korporativ qarorlar sifatini yaxshilash mumkin.

Minoritar aksiyadorlarning korporativ boshqaruvda faol ishtiroki uchun huquqiy mexanizmlar mavjud bo’lsa-da, amaliyotda ularni samarali amalga oshirishda bir qator muammolar uchraydi. Birinchidan, takliflarni kun tartibiga kiritishda kechikishlar ko’p uchraydi. Kompaniyalar ba’zan belgilangan muddatlarda minoritar aksiyadorlar takliflarini qabul qilmaydi yoki ularni kechiktirilgan holda ko’rib chiqadi. Bu, o’z navbatida, minoritarlarning korporativ qarorlar jarayoniga to’liq ta’sir qilish imkonini cheklaydi.

Ikkinchidan, axborotning cheklanganligi va shaffoflik darajasi kamligi ham asosiy to’siq hisoblanadi. Minoritar aksiyadorlarga yig’ilish haqida, takliflar mazmuni va ularning huquqiy

asoslari to'liq va o'z vaqtida yetkazilmasligi, qaror qabul qilish jarayonida ularning o'rni kamaytiradi. Bu korporativ faoliyat samaradorligi va aksiyadorlar ishonchini pasaytiradi. Uchinchi, sud orqali himoya jarayonlarining uzoqligi va murakkabligi ham huquqlarni amalga oshirishda to'siq bo'ladi. Minoritar aksiyadorlar qarorlarning adolatliligini ta'minlash uchun sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lsa-da, sud jarayonlari uzoq va qimmatli bo'lib, ko'pchilik uchun amaliy qiyinchilik tug'diradi. Minoritar aksiyadorlar huquqlarini ta'minlash va korporativ qarorlarda faol ishtirokini kuchaytirish maqsadida bir qator tavsiyalar ishlab chiqildi. Birinchidan, kun tartibiga takliflarni kiritishda aniq va majburiy muddatlar belgilash zarur. Muddat buzilgan holda qonunchilikda aniq jazo choralari belgilanishi, takliflarni rad etish yoki kechiktirish holatlarida minoritar aksiyadorlar huquqini himoya qilish imkonini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, axborot oshkorligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Jamiyat barcha aksiyadorlarga yig'ilish, takliflar va qarorlar haqida o'z vaqtida va to'liq ma'lumot taqdim etishi kerak. Elektron platformalardan foydalanish, axborotni onlayn yetkazish imkoniyatlari minoritar aksiyadorlar faoliyatini yanada oshiradi.

Uchinchi, ustav va ichki qoidalarga qo'shimcha kafolatlar yaratish tavsiya etiladi. Bu kafolatlar minoritar aksiyadorlarning huquqlarini kun tartibi shakllantirishda va ovoz berishda samarali ishtirokini ta'minlaydi, korporativ qarorlarning shaffofligini kuchaytiradi. Bundan tashqari sud orqali himoya jarayonini soddalashtirish va muddatlarni qisqartirish maqsadga muvofiq. Byurokratik to'siqlar va uzoq sud jarayonlari minoritar aksiyadorlar huquqlarini samarali amalga oshirishda to'siq bo'lmoqda. Shu bilan birga, mediatsiya va arbitraj mexanizmi joriy etish, hamda korporativ yig'ilishlarda elektron ovoz berish platformalarini keng qo'llash minoritar aksiyadorlar faoliyatini yanada oshiradi. Ushbu choralar nafaqat qonunchilikni takomillashtirishga, balki korporativ boshqaruv samaradorligi, investitsion ishonch va kompaniyada manfaatlar balansini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi 06.05.2014 yildagi O'RQ-370-son Qonuni
2. "Kapital bozorini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2023 yildagi PQ-291-son qarori
3. "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PF-6207-son Farmoni
4. Umarov, B. (2021). Corporate governance and minority shareholders' rights in Uzbekistan
5. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance
6. Larcker, D. F., Richardson, S. A., Tuna, I. (2007). Corporate governance, accounting outcomes, and organizational performance
7. OECD. (2023). OECD Corporate Governance Factbook 2023. Paris: OECD Publishing
8. OECD. (2025). OECD Corporate Governance Factbook 2025. Paris: OECD Publishing